

QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA GLIKEMIK BOSHQARUVGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Abruyeva Muxtaram

Bo'ronov Salohiddin

Ergashev Hasan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889214>

Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda glikemiyani boshqarish turmush tarzini o'zgartirish, farmakoterapiya va monitoringni o'z ichiga olgan keng qamrovli yondashuvni o'z ichiga oladi. Glikemiyani boshqarish bo'yicha ba'zi zamonaviy yondashuvlar.:

Shaxsiy davolash rejaları: qandli diabet geterojen kasallik ekanligini tan olgan holda, davolash rejaları yoshi, qo'shma kasalliklar, diabetning davomiyligi, gipoglikemiya xavfi va bemorning afzalliklari kabi omillarni hisobga olgan holda bemorning individual ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak.

Doimiy glyukoza monitoringi (CGM): CGM tizimlari Real vaqt rejimida glyukoza ko'rsatkichlarini olish imkonini beradi, bu bemorlar va sog'liqni saqlash mutaxassislariga kun davomida glyukoza darajasining o'zgarishi naqshlari va tendentsiyalarini tushunishga yordam beradi. Ushbu texnologiya gipo - va giperglikemiya xavfini kamaytiradigan davolash rejimlarini aniqroq sozlash imkonini beradi.

Nasosli insulin terapiyasi: nasosli insulin terapiyasi bir necha kunlik in'ektsiyalarga qaraganda insulin dozalashda ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Zamonaviy insulin nasoslari avtomatik insulin etkazib berish algoritmlari (gibrid yopiq tsikli tizimlar) kabi xususiyatlarga ega bo'lib, ular bazal insulin miqdorini CGM ko'rsatkichlari asosida tartibga soladi, gipoglikemiyani minimallashtirish bilan birga glisemik nazoratni yaxshilaydi.

Sun'iy oshqozon osti bezi tizimlari: yopiq sikl tizimlari deb ham ataladigan sun'iy oshqozon osti bezi tizimlari sog'lom oshqozon osti bezi funksiyasini samarali taqlid qilib, CGM ma'lumotlariga asoslangan insulin ta'minotini avtomatlashtiradi. Ushbu tizimlar glyukoza maqsadiga erishish vaqtini ko'paytirishi va kattalar va 1-toifa diabetga chalingan bolalarda gipoglikemik hodisalar chastotasini kamaytirishi ko'rsatilgan.

Integratsiyalashgan diabetni boshqarish platformalari: integratsiyalashgan platformalar bemorlar va tibbiyot xodimlariga diabetni boshqarish bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlarni taqdim etish uchun CGM, insulin nasoslari va mobil ilovalar kabi bir nechta manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtiradi. Ushbu platformalar ko'pincha ma'lumotlarni tahlil qilish, qarorlarni qo'llab-quvvatlash va masofaviy monitoring kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi, bu esa shaxsiylashtirilgan va proaktiv davolanishni osonlashtiradi.

Insulin farmakoterapiyasi: insulin terapiyasidan tashqari, 2-toifa diabet bilan og'rigan bemorlarda glyukemiyani nazorat qilish uchun bir nechta insulin preparatlari mavjud. Bularga metformin, natriy-glyukoza kotransporter-2 inhibitörleri (SGLT-2), dipeptidil peptidaza-4 inhibitörleri (DPP-4), glyukagonga o'xshash peptid-1 retseptorlari agonistlari (GLP-1 RAs) va boshqalar kabi og'iz orqali shakarni kamaytiradigan vositalar kiradi. Ushbu dorilar turli xil ta'sir mexanizmlariga ega va yurak-qon tomir xavfining boshqa omillarini bartaraf etish bilan birga glisemik maqsadlarga erishish uchun yakka o'zi yoki birgalikda ishlatilishi mumkin.

Turmush tarzi aralashuvi: turmush tarzidagi o'zgarishlar, jumladan, parhez, jismoniy faollik, vaznni nazorat qilish va stressni kamaytirish glisemiyani tartibga solishda hal qiluvchi rol

o'ynaydi. Zamonaviy yondashuvlar shaxsiylashtirilgan ovqatlanish rejalarini, individual imtiyozlar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda muntazam jismoniy faollikni va sog'lom odatlarga uzoq muddatli sadoqatni qo'llab-quvvatlash uchun xulq-atvor aralashuvlarini ta'kidlaydi.

Telemeditsina va raqamli sog'liqni saqlash yechimlari: telemeditsina platformalari va raqamli sog'liqni saqlash vositalari masofaviy monitoring, virtual maslahat va ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi, bu esa bemorlarga diabetni davolashda faol ishtirok etish imkoniyatini beradi. Ushbu texnologiyalar tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyatini yaxshilaydi, o'z vaqtida aralashuvni osonlashtiradi va bemorlarning faolligini oshiradi, natijada glisemik ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga olib keladi.

Ushbu zamonaviy yondashuvlarni klinik amaliyotga joriy etish glikemik nazoratni optimallashtirishga va qandli diabet bilan og'rigan bemorlarning natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Shu bilan birga, ushbu strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlash uchun bemorlarni o'qitish, birgalikda qaror qabul qilish va doimiy qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berish muhimdir.

References:

1. American Diabetes Association. (2020). Standards of medical care in diabetes—2020 abridged for primary care providers. *Clinical Diabetes*, 38(1), 10-38.
2. Davies, M. J., D'Alessio, D. A., Fradkin, J., Kernan, W. N., Mathieu, C., Mingrone, G., ... & B
3. Cosentino, F., Grant, P. J., Abrams, V., Bailey, C. J., Ceriello, A., Delgado, V., ... & Seferović, P. M. (2020). 2019 ESC Guidelines on diabetes, prevention
4. Davies, M. J., D'Alessio, D. Koro, C. E., Bowlin, S. J., Bourgeois, N Garber, A. J., Abrahamson, M. J., Barzilay, J. I., Mata-Cases, M., Italian Association of Diabetologists (AMD). (Hirsch, I. B., & Emmett, M. (2019)
5. Akiboye, F., Raymond, G., Lawrence, I., S